

© Попович Ю. 2023.

<https://doi.org/>

ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ 10 КЛАСУ ПІД ВПЛИВОМ СПЕЦИФІЧНИХ ВПРАВ ФУТБОЛУ

Юлія Попович

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. В статті наведені дані тестування учнів 10-х класів стосовно визначення їх координаційних, швидкісно-силових здібностей і витривалості та проаналізований вплив специфічних вправ з футболу на вказані вище здібності. **Мета роботи** - полягає у визначенні впливу занять з футболу під час дистанційних уроків фізичної культури на показники фізичної підготовленості учнів старших класів. **Матеріали та методи дослідження:** теоретичний аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестування, педагогічне дослідження, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь 21 учень 15-16 років, з них 16 хлопців та 5 дівчат. **Результати.** Після впровадження специфічних вправ з футболу здібності дівчат залишилися майже без змін, що на нашу думку обумовлено невеликою кількістю дівчат, які брали участь у експерименті та їхньою низькою зацікавленістю футболом. Щодо хлопців, то маємо суттєве покращення координаційних здібностей за тестом Бондаревського $t=2,16$, $p>0,05$ та за тестом Яроцького: $t=2,18$, $p>0,05$. Зміни витривалості теж мали статистичну значимість як в тесті «біг о периметру квадрату 15x15 м» $t=2,08$, $p<0,05$ так і в при виконанні «Берпі» $t=2,45$, $p<0,01$. **Висновки.** Встановлено, що специфічні вправи з футболу, такі як: ведення м'яча на короткі дистанції, перекочування м'яча між ногами, балансування м'яча, підкидання м'яча з носка на руку, ведення м'яча через імітовану перешкоду з пляшок, набивання м'яча в сітці, у поєднанні із вправами спеціальної фізичної підготовки призводить до покращення координаційних показників та показників специфічної витривалості учнів.

Ключові слова: витривалість, дистанційна освіта, координаційні здібності, онлайн освіта, футбол, швидкісно-силові здібності.

CHANGES IN THE PHYSICAL FITNESS INDICATORS OF THE 10TH CLASS STUDENTS UNDER THE INFLUENCE OF SPECIFIC FOOTBALL EXERCISES

Julia Popovych.

Abstract. The article presents the data of testing of 10th graders regarding the determination of their coordination, speed-strength abilities and endurance and analyzed the impact of specific football exercises on the above abilities. The purpose of the study is to improve speed, strength, coordination abilities, and endurance of students, by using specific football exercises in distance physical education lessons. Research materials and methods: theoretical analysis of scientific and methodical literature, pedagogical testing, pedagogical research, methods of mathematical statistics. 21 students aged 15-16 involved in the study, 16 of them were boys and 5 were girls. The results. After the introduction of specific soccer exercises, the girls' abilities remained almost unchanged, which we believe is due to the small number of participants who participated in the experiment and their low interest in soccer. A boys, significant improvement in coordination abilities according to Bondarevsky's test $t=2.16$, $p>0.05$ and according to

Yarocki's test: $t=2.18$, $p>0.05$ was establish. Changes in endurance also had statistical significance in the test "running around the perimeter of a 15x15 m square" $t=2.08$, $p<0.05$ and in the "Burpee" test $t=2.45$, $p<0.01$. Conclusions. It has been established that specific soccer exercises such as: dribbling the ball over short distances, rolling the ball between the legs, balancing the ball, throwing the ball from the toe to the hand, dribbling the ball through a simulated obstacle made of bottles, dribbling a ball in a net, in combination with special physical training exercises, leads to improvement of coordination indicators and indicators of specific endurance of students.

Key words: endurance, distance education, coordination abilities, online education, football, speed-power abilities.

Вступ. Дистанційне навчання вимагає від учнів проводити більше часу за комп'ютером, що може призвести до зниження фізичної активності та в подальшому до погіршення загального стану здоров'я. Регулярні фізичні вправи з використанням специфічних футбольних вправ, розрахованих на дистанційний формат освіти, допоможуть підтримувати оптимальну фізичну активність та зміцнювати імунну систему підлітків. Футбол вимагає від учнів розвитку різних фізичних якостей, таких як швидкість, координація, сила, витривалість та формування специфічної техніки. Тож розвиток та вдосконалення фізичних здібностей можуть бути корисними як для фізичного так і для загального розвитку учнів.

Фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, які поліпшують настрій та допомагають зменшити стрес. Заняття футболом можуть бути способом позитивного відволікання від навчання та соціальної ізоляції під час дистанційної освіти. Крім того, футбол - це командний вид спорту, тому навчання учнів даній грі може сприяти формуванню спільної діяльності, налагодженню комунікації та співпраці [1, 5], навіть якщо вправи проводяться в онлайн-режимі. Це досить важливо для соціального розвитку учнів.

Збереження та розвиток фізичних якостей за допомогою специфічних вправ з футболу під час дистанційного навчання може підготувати учнів до активного життя та фізичних навантажень після періоду онлайн освіти.

Усі ці аспекти свідчать про актуальність даної теми кваліфікаційної роботи, оскільки фізична активність та розвиток футбольних навичок можуть позитивно вплинути на фізичне, психологічне та соціальне благополуччя учнів під час дистанційного навчання та підтримати їх загальне здоров'я і навчальні успіхи.

Мета дослідження - полягає у визначенні впливу занять з футболу під час дистанційних уроків фізичної культури на показники фізичної підготовленості учнів старших класів.

Матеріали та методи дослідження. Дослідницька робота велась на базі Широківського ліцею №1 Широківської селищної ради Дніпропетровської області. В дослідженні прийняли участь 21 учень 10 класу (5 дівчат та 16 хлопців), які за станом здоров'я належать до основної групи.

Для вирішення поставлених в роботі завдань використовувались такі методи дослідження: теоретичні - аналіз і узагальнення даних наукової і методичної літератури, мережі Інтернет з проблеми дослідження; емпіричні - педагогічні (анкетування, тестування, експеримент); статистичні - методи математичної статистики.

Педагогічне дослідження тривало два місяці з 3 квітня (з початку виробничої практики) по 30 травня 2023 року (до закінчення навчання учнів), під час якого уроки проводилось дистанційно за заздалегідь складеною нами програмою підготовки із застосуванням запропонованих специфічних вправ з футболу (ведення м'яча на короткі дистанції, перекочування м'яча між ногами, балансування м'яча, підкидання м'яча з носка на руку, ведення м'яча через імітовану перешкоду з пляшок, набивання м'яча в сітці). Підібрані вправи застосовувались на кожному уроці, тривалістю не менше 15 хвилин.

Зібравши учнів у вільний від уроків час на майданчику загального користування біля якого є бомбосховище, в разі включення сирени, перед початком педагогічного експерименту нами було здійснено аналіз фізичної підготовленості учнів [2, 3, 4, 6], зокрема їх витривалості (тестування: біг по периметру квадрату, Берпі), координаційних здібностей (тестування: статична рівновага за методикою Бондаревського, проба Яроцького) та швидкісно-силових здібностей (тестування: стрибок вгору з місця, стрибок у довжину з місця).

Результати дослідження. За результатами проведених тестувань показники фізичної підготовленості учнів на початку дослідження (таблиця 1.) вказували на наявність розбіжностей між результатами дівчат та хлопців.

Таблиця 1.

Показники хлопців та дівчат 15-16 років на початку дослідження ($\bar{X} \pm m$) (n=21)

Статистичні показники	біг по периметру квадрата 15x15, с	Берпі	тест Бондаревського, с	тест Яроцького, с	стрибок вгору з місця, см	стрибок у довжину з місця, см
хлопці (n=16)	24,13±1,01	31,13±0,88	28,06±1,26	22,38±0,35	40,40±2,73	1,73±0,02
Дівчата (n=5)	35,25±0,85	25,00±0,77	25,60±1,47	19,80±0,20	36,40±0,81	1,55±0,03
t	8,44	5,21	1,27	6,36	1,40	4,94
p	<0,01	<0,01	>0,05	<0,01	>0,05	<0,01

Після двох місяців педагогічного втручання у викладання модулю з футболу нами було повторно проведено педагогічне тестування та встановлено вторинні результати дослідження у хлопців (таблиця 2) та дівчат (таблиця 3).

Таблиця 2.

Показники фізичної підготовленості хлопців після педагогічного дослідження ($\bar{X} \pm m$) (n=16)

Статистичні показники	біг по периметру квадрата 15x15, с	Берпі, рази	тест Бондаревського, с	тест Яроцького, с	стрибок вгору з місця, см	стрибок у довжину з місця, см
хлопці	21,16±1,01	33,3±0,07	32,1±1,38	23,2±0,14	43,5±1,18	1,75±0,03
t	2,08	2,45	2,16	2,18	1,04	0,46
p	<0,05	<0,01	<0,05	<0,05	>0,05	>0,05

Таблиця 3.

Показники фізичної підготовленості дівчат після педагогічного дослідження ($\bar{X} \pm m$) (n=5)

Статистичні показники	біг по периметру квадрата 15x15, с	Берпі	тест Бондаревського, с	тест Яроцького, с	стрибок вгору з місця, см	стрибок у довжину з місця, см
дівчата	35,1±0,83	26±0,73	27,78±0,07	20,23±0,34	37,32±0,76	1,57±0,05
t	0,13	0,94	1,48	1,09	0,83	0,32
p	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05

В процесі аналізу даних зі зміни силових показників у хлопців після педагогічного дослідження можна побачити, що у відношенні до показника стрибка вгору з місця спостерігається збільшення середнього результату на 3,10 см (від 40,40 см до 43,50 см). Однак, $t=1,04$, що менше критичного значення для заданого рівня значущості 0,05. Крім того, $p>0,05$, що вказує на відсутність статистично значущих різниць. Отже, наявні дані не дають достатніх підстав для твердження, що зміна стрибка вгору з місця є статистично значущою.

Аналізуючи дані щодо середнього показника стрибка у довжину з місця, можна помітити незначний приріст на 0,02 см (від 1,73 см до 1,75 см), $t=0,46$, $p>0,05$, що свідчить про те, що зміна показників стрибка у довжину з місця у хлопців не досягає статистичної значущості.

Під час аналізу даних щодо зміни силових показників у дівчат протягом педагогічного дослідження зафіксовано зростання середнього результату стрибка вгору з місця на 0,92 см (від 36,40 см до 37,32 см). Однак, $t=0,83$, $p>0,05$, що свідчить про відсутність статистично значущих різниць.

Також, можна побачити незначний приріст середнього результату стрибка у довжину з місця у дівчат на 0,02 см (від 1,55 см до 1,57 см), $t=0,32$, $p>0,05$, що свідчить про те, що зміна стрибка у довжину з місця у дівчат не є статистично значущою.

Незначна зміна показників силових якостей, як у дівчат, так і у хлопців за період дослідження може мати різні причини:

- короткий період дослідження: тривалість дослідження була обмеженою, тому очікувати значних змін у показниках силових якостей було важко. Зміни можуть вимагати більш тривалого часу для виявлення.
- реакція на специфічні вправи: кожен учень може відреагувати на тренування, з використанням специфічних вправ з футболу, по-своєму. Деякі можуть показати швидке покращення, тоді як інші можуть мати менш помітні зміни.

Після аналізу зміни координаційних показників у хлопців протягом педагогічного дослідження, можна побачити, що початковий показник тесту Бондаревського складав 28,06 секунд зі стандартною помилкою 1,26, а наприкінці дослідження він зріс до 32,1 секунди зі стандартною помилкою 1,38, $t=2,16$, $p>0,05$. Це свідчить про те, що різниця між

початковим і кінцевим показниками тесту Бондаревського є статистично значущою.

Щодо тесту Яроцького, на початку дослідження середнє значення показника було 22,38 см, зі стандартною помилкою 0,35, а наприкінці дослідження воно збільшилося до 23,2 см, зі стандартною помилкою 0,14, $t=2,18$, $p>0,05$. Отже, ці результати свідчать про те, що в хлопців спостерігалася позитивна динаміка у показниках тестів Бондаревського і Яроцького протягом педагогічного дослідження. Обидва показники підвищилися в кінці дослідження порівняно з початком, і ці зміни є статистично значущими згідно з результатами t-тесту.

Таким чином, можемо зробити висновки, що проведені специфічні вправи з футболу мають позитивний вплив на розвиток координаційних здібностей хлопців.

В процесі аналізу даних щодо зміни координаційних показників у дівчат протягом педагогічного дослідження можна констатувати наступне: щодо тесту Бондаревського, то на початку дослідження середнє значення показника становило 25,60 секунд зі стандартною помилкою 1,47, а наприкінці дослідження маємо підвищення показника до 27,78 секунди зі стандартною помилкою 0,07. Проте, аналіз Критерію Стюдента показав, що значення $t=1,48$, $p>0,05$, що свідчить про відсутність статистично значимих різниць.

Тест Яроцького на початку дослідження становив 19,80 секунди зі стандартною помилкою 0,20, а наприкінці дослідження дане значення зросло до 20,23 секунди зі стандартною помилкою 0,34, $t=1,09$, а $p>0,05$. Таким чином, можна побачити, що в дівчат спостерігається незначна зміна показників тестів Бондаревського і Яроцького протягом педагогічного дослідження. Навіть той факт, що середні значення цих показників зросли в кінці дослідження, та не відбулося статистичної значущості зміни за результатами t-тесту.

Отже, можемо зробити висновки, що специфічні вправи з футболу, спрямовані на розвиток координаційних здібностей, можуть впливати на учнів різним чином, в залежності від їх статі. У нашому випадку, у хлопців спостерігаються значущі покращення, а у дівчат - менш помітні зміни на які існують наступні імовірні причини:

- методологічні обмеження: тривалість дослідження була обмеженою, що може вплинути на недостатню інтенсивність тренувань, особливо для дівчат;

- біологічні фактори: загалом координаційні здібності можуть розвиватися у всіх осіб, однак існують і індивідуальні різниці в біологічних факторах, таких як генетика, фізіологічні особливості та характеристики розвитку, які можуть впливати на здатність до покращення координаційних здібностей у дівчат;

- психологічні фактори: ефективність тренувань може суттєво підвищитися завдяки відповідній мотивації та впевненості в собі. У деяких випадках у дівчат може бути менше впевненості у своїх здібностях або менша мотивація до досягнення поліпшень у координаційних здібностях.

Проаналізувавши дані щодо зміни витривалості у хлопців під час педагогічного дослідження, маємо наступні показники: у результаті дослідження, яке оцінювало час бігу по периметру квадрату розміром 15x15 метрів, спостерігається позитивна динаміка. Середній час бігу скоротився на 2,97 секунди (з 24,13 до 21,16 секунди), $t=2,08$, що перевищує критичне значення для рівня значущості 0,05, тобто $p<0,05$ вказує на наявність статистично значущої різниці.

Показники тесту «Берпі» також свідчать про покращення витривалості учасників дослідження. Середнє значення підвищилося з 31,13 до 33,3, $t=2,45$, що також перевищує критичне значення для рівня значущості 0,01. Додатково, $p<0,01$, що підтверджує статистичну значущість змін.

Отже, на підставі отриманих даних можна зробити висновок, що дослідження показало статистично значущий позитивний вплив специфічних вправ з футболу на витривалість хлопців.

Після аналізу даних щодо змін витривалості у дівчат під час педагогічного дослідження можна побачити, що у результаті дослідження, яке виміряло час бігу по периметру квадрату розміром 15x15 метрів, виявлено мінімальну зміну середнього часу. Середнє значення змінилося з 35,25 секунд до 35,1 секунди, що є практично незначущою різницею, відповідно $t=0,13$, що є набагато менше за критичне значення для рівня значущості 0,05.

Показники тесту «Берпі» також показують незначні зміни витривалості у дівчат після двох місяців педагогічного втручання у навчальний процес. Середнє значення зросло з 25,00 до 26,00, що також є досить незначною різницею, $t=0,94$, при $p>0,05$.

Висновки. Встановлено, що використання специфічних вправ з футболу на дистанційних уроках з фізичної культури позитивно вплинуло на координаційні показники та показники витривалості учнів, особливо у хлопців, а також вказало на різне сприйняття відповідних вправ учнями, залежно від статі підлітків та багатьох інших факторів, які були розглянуті нами у статті.

Література:

1. Гринь АР, Кондратович АБ. Методика формування координаційних здібностей у футболістів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер.15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 2014;5:37–41.

2. Круцевич ТЮ. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді: навчальний посібник, Київ : Олімпійська література, 2011. 224 с.

3. Пелешенко ІМ. Оцінювання рухових здібностей учнів за допомогою комплексного тестування в загальноосвітніх закладах. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : ХДАФК, 2010;2:35-38.

4. Сергієнко ЛП. Комплексне тестування рухових здібностей людини: навчальний посібник. Миколаїв : УДМТУ, 2001. 360 с.

5. Синицин ЄА. Координаційні здібності футболістів і шляхи їх розвитку. Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту: матеріали I всеукраїнської науково-практичної конференції/ відповід. ред. Д.В. Бермудес. Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка., 2021:35.

6. Христова ТЄ. Тестування рухових здібностей школярів: курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Фізична культура». Мелітополь: ФОП Силаєва О.В., 2017. 48 с.

науковий керівник

к.фіз.вих, доцент,

доцент кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання

ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Олена Несен